

Beeldvormende technieken. Enkele perifere verkenningen

K.J. Simon, radioloog, ir A.H.J. Renders, klinisch fysicus, Groot Ziekengasthuis

Inleiding

Volgend jaar, in 1995, wordt het eeuwfeest gevierd van de ontdekking van de röntgenstralen. De voorbereidingen voor dit jubileum zijn al geruime tijd in volle gang. Dat is terecht omdat de naar zijn ontdekker, de fysicus Röntgen, genoemde stralen in dubbel opzicht de beeldvorming in de geneeskunde van de twintigste eeuw hebben bepaald. Ze zijn niet alleen de belangrijkste pijlers van de beeldvormende diagnostiek, maar hebben ook de stethoscoop vervangen als statussymbool voor de medicus. De clinicus voor de lichtkast is thans de notoire illustratie voor een journalistieke rapportage over medische zaken.

Maar er was in de tweede helft van de 19^{de} eeuw meer beweging in zaken, die van belang zijn voor de huidige beeldvormende technieken. Zo was 1894, nu precies honderd jaar geleden, het sterfjaar van drie fysici en één chemicus, die direct of indirect belangrijke bijdragen eraan hebben geleverd ⁽¹⁾. Op 1 januari van dat jaar overleed Heinrich Hertz, die als eerste de door Maxwell voorspelde radiogolven produceerde. MRI kan niet zonder. Op 15 april 1894 stierf de Zwitser Jean Charles Galissard de Marignac, die de zeldzame aarde gadolinium isoleerde, dat nu een belangrijke rol speelt als contrastmiddel (paramagnetische stof) bij het MRI onderzoek. Gadolinium is overigens weer precies 200 jaar geleden in 1794 door de Fin Johan Gadolin ontdekt in een mineraalafzetting in Zweden en is het eerste naar een persoon vernoemd element. 21 Mei 1894 is de sterfdag van Kundt, die goed bekend is onder fysici vanwege zijn snel-

heidsmetingen van het geluid. En op 8 september van datzelfde jaar stierf op 73-jarige leeftijd Helmholtz, die als fysicus en fysioloog grote bijdragen heeft geleverd aan de leer van het horen en zien en de geneeskunde de oogspiegel als beeldvormend instrument aan de hand deed.

Zo was er dus een basis gelegd. Maar de fysici hebben de afgelopen honderd jaar niet stilgezeten. Met name in de tweede helft van deze eeuw zijn naast de conventionele röntgentechniek vele nieuwe beeldvormende modaliteiten ontwikkeld die een revolutie veroorzaakt hebben in de geneeskunde en voor iedereen als vanzelfsprekend bekend zijn onder de acroniemen US, CT, MRI en PET. Aan die snelle ontwikkeling van nieuwe technieken lijkt voorlopig nog geen einde gekomen: PACS, 3D, beeldfusie, MR spectroscopie, MR angiografie, etc ⁽²⁾.

De omvang en de perfectie van deze technieken zijn zodanig dat de dagelijkse medische praktijk er kennelijk geen gelijke tred mee kan houden. Het geeft aanleiding tot de paradoxale uitspraak, dat hoe perfecter de technieken worden, des te minder accuraat ze zijn ⁽³⁾. Er wordt blijkbaar te veel in beeld gebracht, waarvoor in het algemeen of voor het individu nog geen verklaring is. Het kan gaan om artefacten, non-diseases (incidentalomen) of om echte pathologie. Maar ook de omvang in het aanbod aan technieken geeft onzekerheid. Veel middelen maken de keuze moeilijker en geven verwarring. Dit zijn in feite de zwakke schakels in het beeldvormende systeem. Hoewel de radioloog

meestal verantwoordelijk is voor deze zaken, blijft hij vaak in gebreke ⁽⁴⁾. Het zijn dus de gebeurtenissen rondom het (beeldvormend) instrument, die verbetering behoeven. Zowel aan de input- als de output-zijde. Daar is in eerste instantie de meeste winst te behalen voor de prestatie van het gehele beeldverwerkend systeem. We nemen de radiodiagnostiek als uitgangspunt.

Input

Zoals voor de meeste systemen geldt ook voor de beeldverwerking: garbage in is garbage out. Voor elke klinische vraagstelling moet de juiste techniek gekozen worden. Maar nog steeds is het zo dat veel aanvragen voor radiologisch onderzoek geschreven worden door de jongste arts-assistent of zelfs door verplegend personeel. Dat is misschien nog aanvaardbaar bij weinig keuzemogelijkheden en een duidelijk klinisch probleem. Maar wanneer veel diagnostische technieken ter beschikking staan en de probleemstelling te wensen over laat ontstaat de eerder genoemde onzekerheid. De kans dat de aanvraag effectief is, wordt geringer. Die stijl van aanvragen komt ironisch naar voren in de parabel van Sturman (fig. 1) ⁽⁵⁾.

A Parable From Futureland

Once upon a time when the talk shows and the sitcoms no longer satisfied popular taste, giant colloquia were held to discuss various philosophical issues. These were available on world-wide television to hundreds of millions of viewers. One such seminar originating on a Swiss mountaintop dealt with the question, "What is two plus two?" Present were several important world class experts from diverse disciplines.

The mathematician quickly answered, "four," when first asked, "What is two plus two?"

Next in turn was the physicist who replied, "in the neighborhood of four."

The engineer responded with, "four point zero, zero, zero, zero plus or minus zero."

The economist without hesitation said, "two plus two is seven."

Next, it was the lawyer's turn. He looked at the host and asked, "Could you repeat the question?" After it was again posed, the lawyer pondered a moment, shrugged his shoulders and inquired, "What would you like?"

Finally it was the physician's opportunity. He slowly repeated the question over and over again. Finally his eyes brightened, he smiled and announced, "Let's order a test."

Fig. 1. Intermezzo.

Het lukraak aanvragen van onderzoek kan aanleiding geven tot het zogenaamde "cascade-effect" ⁽⁶⁾. Een incidentele bevinding geeft bij streven naar meer zekerheid aanleiding tot verder onderzoek. Dit kan een vicieuze cirkel geven met soms catastrofale gevolgen.

De radioloog neemt hier tegenover nog steeds een te passieve houding aan. Planning en organisatie op een röntgenafdeling zijn vaak nog niet aangepast aan de moderne tijd, maar zijn blijven steken in de tijd vòòr de BV-TV ketens ^(4,5). Dit wordt ook wel het "red goggle" syndroom genoemd ⁽⁷⁾, verwijzend naar de rode bril die gebruikt werd voor donkeradaptatie. Tot de taak en de expertise van de radioloog behoren de controle op de aanvraag, het vaststellen van volgorde en de follow-up van onderzoeken ⁽⁸⁾. Daarbij is het van belang dat hij een werkplan maakt in de context van het klinische beeld, de andere onderzoeken en de therapeutische verwachtingen. Die informatie is vaak gebrekkig of moeilijk te achterhalen, zelfs uit eigen archief. Een cumulatief rapport van onderzoeken, verricht op de röntgenafdeling bij één patiënt, kan hier hulp bieden, maar is nog nauwelijks usance ⁽⁹⁾.

Protocollen als richtlijn voor aanvragen kunnen een oplossing geven, maar het gevaar is dat men onderdeel wordt van een collectief denken, waaraan eigen denkkraft ondergeschikt wordt. Of zoals Walter Lipmann wordt aangehaald: "When we all think alike, then no one is thinking" ⁽⁵⁾.

Als een onderzoek niet nuttig is, moet de radioloog ervan af kunnen zien. Onontbeerlijk daarbij is epidemiologisch inzicht en vooral het feit dat de voorspellende waarde van een onderzoek in zeer belangrijke mate afhangt van de prevalentie van de aandoening waarvoor het onderzoek gedaan wordt.

Output

Het proces van informatieoverdracht van beeld naar waarnemer is nog nauwelijks bekend ⁽¹⁰⁾. Daar is het waarschijnlijk ook te complex voor. In 1972 is een model voorgesteld voor dit onderdeel van het radiologisch proces (fig. 2) ⁽¹¹⁾. Van dit model is de psychofysische fase de meest grijpbare. Zo speelt op het niveau van de retina de gezichtsscherpte een belangrijke rol. Veel geld wordt gestoken in het verbeteren van de resolutie van het beeld op film en monitor. Maar er valt gemakkelijk winst te behalen uit het regelmatig meten en corrigeren van de gezichtsscherpte van de radioloog ⁽¹²⁾. Ook een goed gebruik van de lichtkasten doet wonderen. Deze moeten in adequaat verlichte ruimten staan, eisen een regelmatig onderhoud en moeten goede diafragmeermogelijkheden hebben. Daar ontbreekt het nog al eens aan.

Fig. 2. Model van het radiologisch proces.

De ongekende mogelijkheden van digitale beeldbewerking kunnen een verbetering zijn voor de diagnostiek. Maar ze geven ook problemen ⁽¹³⁾. Wat beelden we af en welke gegevens gooien we weg? Wat voor de één redundante informatie is, zijn data voor een ander. Moeten misschien alle data bewaard worden? Het vereist in ieder geval een veel actievere rol van de radioloog.

Ook de vraag hoe het digitale beeld weergegeven of afgedrukt moet worden is belangrijk. In positief of in negatief? Digitale beelden van bariumcontrastonderzoeken worden nu nog al eens in positief afgedrukt in tegenstelling tot vroeger. Er bestaat echter de stellige indruk dat erosies van het maagslijmvlies minder goed opvallen op het positief. Hoe verwarrend omkering van de zwarting kan werken, kan geïllustreerd worden aan de hand van fig. 3 waar in negatief een liggend naakt is afgebeeld ⁽¹⁴⁾. De moeilijkheid om het beeld in de figuur op te roepen wordt veroorzaakt door het feit dat de schaduwpartijen die de vorm aangeven, verdwijnen in de zwarting van het negatief. Maar eigenlijk zijn we nu al beland in de psychologische fase van het bovengenoemde model. Een complex onderwerp zoals eerder gezegd.

Fig. 3. Het is vaak moeilijk een object te herkennen in negatief, zoals dit liggend naakt.

Een schematische voorstelling van de visuele perceptie wordt gegeven in fig. 4 ⁽¹⁴⁾.

Het optische beeld en het retinabeeld in dit schema zijn al ter sprake gekomen in de psychofysische fase. Het op het retinabeeld volgend visuele beeld wordt nog onbewust ervaren en richt zich op oriëntatietekens in het veld, structuren etc. Op dit niveau kijkt

Fig. 4. Model voor perceptie en mentale beeldvorming.

elk levend wezen. Waarschijnlijk gebeurt hier al een vorm van beeldmanipulatie. Wanneer een beeld op afstand bekeken wordt, veranderen de filtereigenschappen op dit niveau en worden kleine details onderdrukt en grotere versterkt. Daarvan wordt vaak bewust of onbewust gebruik gemaakt bij het bekijken van röntgenfoto's.

De kunst om uit een tekening, uit een plat vlak dus, een 3D indruk te krijgen ligt vast in het grafische beeld. Bewustwording en benoeming vinden plaats in het mentale beeld. Daar liggen de kennis en herkenning opgeslagen. Samen met het visuele beeld en het grafische beeld wordt ervaring opgebouwd: de klinische blik of "Aunt Minnie". Dit is wat men ervaart als fig. 5 een kwartslag gedraaid wordt. Beelden moeten daarom vaak op een gestandaardiseerde manier gepresenteerd worden.

Maar in het mentale beeld gaan beeld en verbeelding ook in elkaar over. Hier speelt zich af wat door Kirkpatrick ⁽¹⁵⁾ wordt aangehaald: "The radiologist perceives a shadow, sees a

Fig. 5. Als deze figuur 90° gedraaid wordt met de wijzers van de klok mee, dan vindt onmiddellijke herkenning plaats.

lesion and imagines the man. The bedside clinician sees a man, perceives the signs and imagines the lesion." Voor de praktijk is het wel belangrijk dat beiden op hetzelfde uitkomen en dat loopt wel eens mis. Het bovenstaande geeft ook aan dat beeldherkenning afhankelijk is van het concept en de context en niet zo zeer van de vorm ⁽¹⁶⁾. "Perception without conception is empty and conception without perception is blind", aldus wordt Kant geparafraseerd ⁽¹⁰⁾.

Bij radarwaarnemers ontstaan de meeste perceptiefouten door vermoeidheid. Je kan je dan ook afvragen of de "hoogte van de stapel" of de tijd van de dag van invloed zijn op de interpretatie van de radioloog ⁽¹¹⁾.

Zo zijn we langzaam in de nosologische fase aangekomen (nosologie = ziekteleer). In het perceptieschema wordt dat voorge-

steld door het pictoriale beeld. Daar wordt het beeld in tekeningen, schema's, geschriften of symbolen vastgelegd. Dat is dus de verslaglegging, het uiteindelijke produkt van het beeldvormend gebeuren. Hoe een diagnose precies tot stand komt is nog onderhevig aan veel disput (17,18). Dat ook daar fouten insluipen, is duidelijk (19), maar valt enigszins buiten het kader van deze bijdrage. Wel kan gesteld worden dat de klinische besluitvorming mogelijk gebaat is bij het gebruik van "fuzzy logic", met name bij het omzetten van data in betekenisvolle informatie (20). Met fuzzy logic geldt dat alles een beetje waar is.

Zelflerende digitale modellen zouden wel eens de sleutel kunnen zijn om de vaak grote verschillen in output tussen radiologen onderling en tussen afdelingen radiologie te verkleinen.

Het wel en wee van het verslag is overigens wel van belang. Heilman (4) is hierover het duidelijkst met zijn kritiek. Hij vindt dat de meeste radiologen geen relevant verslag maken: er is geen of geen goede correlatie met andere onderzoeken; verschillende opvattingen in de verslagenreeks worden niet verklaard; soms worden onderzoeken aanbevolen, die al uitgevoerd zijn; soms kan naar de beschrijving te oordelen getwijfeld worden aan de juiste identiteit. De radiologische afdeling is waarschijnlijk niet de enige afdeling, die zo weinig rationeel werkt, maar wel de duurste. Enige zorg hieraan is dus goed besteed. We zouden kunnen zorgen voor een regelmatige "review and updating" van eerdere onderzoeken.

Software voor een cumulatief rapport kan hier uitkomst (9) bieden. Aansluiting op het ziekenhuisinformatiesysteem maakt correlatie met andere klinische feiten mogelijk. Zo kunnen ook dubbele onderzoeken voorkomen worden. De radioloog moet zorgen voor een goede overdracht in de status van de patiënt en voor een verslaglegging die

meer is dan de som van een aantal beelden en de beschrijving daarvan.

Ook de leesbaarheid van het verslag vraagt meer aandacht. De vormgeving zou aan strakkere regels onderworpen moeten worden, zodat het bericht goed en snel overkomt (21). Misschien moet het verslag geïllustreerd worden (22), want "it is almost as if we are physiologically disposed to extract information from maps more rapidly, more intuitively, more globally than from a test or a visual scene" (23). De huidige grafische mogelijkheden met de P.C. lenen zich daar uitstekend toe.

We leven in het informatietijdperk en vanuit dat perspectief moeten we de radiologie bedrijven (24). "Als we 1% van de energie die we besteden aan evaluatie en acquisitie van nieuwe apparatuur zouden besteden aan een goed verspreidingsstelsel voor de verslaglegging, zouden heel wat guldens en malaise bespaard worden." (4)

Samenvatting en conclusie

We hebben een poging gedaan om de schakels in de keten van het radiodiagnostisch proces te beschrijven. De diverse onderdelen van het systeem hebben geen gelijke tred gehouden in hun ontwikkeling. We kunnen constateren dat zwakke schakels zich bevinden aan de in- en outputzijde van het beeldvormend apparaat. Oorzaak daarvoor is de meestal gebrekkige afferente en efferente informatiestroom. Maar ook aan een goede verwerking of interpretatie van data of informatie mankeert het. Zo dient er meer aandacht besteed te worden aan epidemiologische en cognitieve aspecten in de diagnostiek.

Er is slechts sprake van informatie wanneer de data vertaald worden in relatie tot het specifieke probleem van de patiënt. Dit vereist

organisatie en integratie van alle relevante gegevens die bij voorkeur in een (computer)-netwerk beschikbaar moeten zijn.

Na de ontdekking en de ontwikkeling van de vijf terreinen van de beeldvormende techniek: conventionele röntgenologie, nucleaire geneeskunde en positron emissie tomografie, ultrageluid, computertomografie en nucleaire magnetische resonantie zitten we nu aan het begin van de zesde revolutie: de digitale informatieverwerking. Hier ligt nog een uitgebreid werktein raak zowel voor fysici als radiologen.

Informatie maar ook communicatie. Precies 100 jaar geleden, in 1894, legde Marconi hiervoor de grondslag ⁽²⁵⁾: hij bouwde een radiotoestel, waarmee hij een bel op 10 meter afstand kon laten rinkelen. Met de huidige techniek kunnen we de hele wereld bestrijken. Dus ook de communicatie binnen een ziekenhuis. Hoe mensen hiermee omgaan zal wel altijd de beperkende factor blijven.

Literatuur

- Heilbrun JL, Bynum WF.**
Eighteen ninety-four and all that. *Nature* 1994; 367: 11-14.
- Maisey MN.**
The Quest for an image of man. *Lancet* 1989; 2: 1493-1500.
- Elster AD.**
Modern Imaging of the pituitary. *Radiology* 1993; 187: 1-14.
- Heilman RS.**
What's wrong with radiology. *N Engl J Med* 1982; 306: 477-479.
- Sturman MF.**
Effective Medical Imaging. Williams & Wilkins 1993.
- Mold JW, Stein HF.**
The cascade effect in the clinical care of patients. *N Engl J Med* 1986; 314: 512-514.
- Palmer PES, Cocksholt WP.**
The appropriate use of diagnostic imaging. Avoidance of the Red Goggle Syndrome. *JAMA* 1984; 252: 2753-2755.
- Dwyer AJ.**
Time and Disease: The fourth dimension of Radiology. *Radiology* 1989; 173: 17-21.
- Wheeler.**
The computer-based cumulative report. Improvement in Quality and Efficiency. *Radiology* 1992; 182: 355-357.
- Hendee WR.**
The perception of visual data: a summary of the ACR meeting on visualization science in engineering, computer and medicine. *AJR* 1989; 152: 1313-1315.
- Blessner B, Ozonoff D.**
A model for the radiologic proces. *Radiology* 1972; 103: 515-521.
- Straub WH, Gur D, Good BC.**
Visual acuity testing of radiologists - is it time? *AJR* 1991; 156: 1107-1108.
- Anderson C.**
Easy-to-alter digital images raise fears to tampering. *Science* 1994; 263: 317-318.
- Wade N.**
Visual Allusions. Pictures of Perception. Lawrence Erlbaum Associates 1990.
- Kirkpatrick JA.**
Reflections on Radiology as a career. *AJR* 1991; 157: 447-448.
- Dunn JM.**
An introduction to model-based imaging Dentomaxillofac. *Radiol* 1992; 21: 184-189.
- Campbell EJM.**
The diagnosing mind. *Lancet* 1987; 1: 849-851.
- McCormick JS.**
Diagnosis: the need for demystification. *Lancet* 1986; 2: 1434-1435.

19. **Kassimer JP, Kopelman RI.**
Cognitive errors in diagnosis: instantiation, classification and consequences. *Am J Med* 1989; 86: 433-440.
20. **Enzmann DR.**
How outcome analysis impacts medical imaging. *Diagnostic Imaging* 1993; nov: 71-75.
21. **Orrison WW, Nord IE, Kinard RE, Juhl JH.**
The language of certainty: proper terminology for the ending of the radiologic report. *AJR* 1985; 145: 1093-1095.
22. **Pasveer B, Draaisma D.**
Het visuele argument. *Kennis en Methode* jaargang XXVII 1993: 1.
23. **Hall SS.**
Mapping the next millenium. *Vintage* 1993.
24. **Hendee WR.**
The information perspective of radiology. *AJR* 1992; 158: 1387-1389.
25. **Pierce JR, Noll AM.**
Telecommunicatie - Een revolutie in signaaloverdracht. *Natuur en Techniek* 1990.

RENITEC* (enalaprilmaleaat)
RENITEC* i.v. (enalaprilfaat)

SAMENSTELLING

'Renitec' bevat per tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg of 40 mg enalaprilmaleaat. 'Renitec' i.v. bevat per 5 ml 5 mg enalaprilfaat.

INDICATIES

Essentiële hypertensie; renovasculaire hypertensie; symptomatische verbetering van decompensatio cordis en vermindering van de mortaliteit bij patiënten met alle graden van decompensatio cordis.

CONTRA-INDICATIES

'Renitec' en 'Renitec' i.v. zijn gecontraindicerend bij patiënten die overgevoelig zijn voor een van de bestanddelen van dit product en bij patiënten met een voorgeschiedenis van angioneurotisch oedeem in verband met een ACE-remmer. 'Renitec' is bij kinderen niet onderzocht.

BIJWERKINGEN

Bijwerkingen zijn o.a.: duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, asthenie, hypotensie, orthostatische hypotensie, syncopé, misselijkheid, diarree, spiërkrampen, exantheem, hoesten, angioneurotisch oedeem, dysfunctie van de nier, niërsufficiëntie en oligurie. Zie voor afwijkende laboratoriumbevindingen de volledige tekst van het deel IB uit het registratiedossier.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

Overgevoeligheid/angioneurotisch oedeem: Angioneurotisch oedeem met larynxoedeem kan fataal zijn. Bij betrokkenheid van tong, glottis of larynx, die waarschijnlijk leidt tot obstructie van de luchtwegen, dient prompt een passende behandeling zoals epinefrine/adrenaline s.c. 1:1000 (0,3 ml tot 0,5 ml) te worden toegediend.

Symptomatische hypotensie: Symptomatische hypotensie kan soms na de eerste dosis 'Renitec' optreden. Bij hypertensiepatiënten doet hypotensie zich waarschijnlijk eerder voor als de patiënt een volumedepletie heeft. Bij patiënten met hartinsufficiëntie is er eveneens een verhoogde kans op symptomatische hypotensie, in het bijzonder bij ernstige vormen hiervan. De behandeling dient bij zulke patiënten onder nauwlettend medisch toezicht te worden ingesteld. Als de hypotensie symptomatisch wordt, kan een verlaging van de dosering of staken van de toediening van 'Renitec' noodzakelijk zijn. Oplettenheid is vereist bij patiënten met een aortastenose vanwege het potentiële risico van een verminderde coronaire en cerebrale perfusie door de verlaagde bloeddruk.

Gestoorde nierfunctie: Daar enalapril en enalaprilfaat vrijwel volledig door de nier worden uitgescheiden, hebben patiënten met een niërsufficiëntie lagere en/of minder frequente doses van 'Renitec' nodig en hun nierfunctie dient te worden gecontroleerd. Acute achteruitgang van de nierfunctie kan optreden, vooral bij patiënten met een gestoorde nierfunctie, met decompensatio cordis en met renovasculaire hypertensie, in het bijzonder wanneer er sprake is van een bilaterale stenose van de arteriae renales of een unilaterale stenose bij slechts één functionerende nier. Behandeling met diuretica kan een bijdragende factor zijn. Deze achteruitgang is doorgaans reversibel na vermindering van de dosering of staken van de behandeling met enalapril. Bij deze groepen patiënten verdient het de voorkeur de nierfunctie na het instellen van de behandeling te blijven controleren. Tevens moet rekening gehouden worden met het feit dat ook bij unilaterale nierarteriestenose met twee functionerende nieren acute reversibele uitval van de functie van de aangane nier kan optreden, zonder ernstige verslechtering van de nierfunctie. Onderzoek hiernaar door middel van renografie is daarom gewenst tenzij op korte termijn (1 maand) operatieve behandeling plaatsvindt. Bij patiënten met een slechte nierfunctie kan toediening van 'Renitec' leiden tot een verhoogd plasmakalium.

Operatie/narcose: Bij patiënten die een grote operatie ondergaan en tijdens de narcose met middelen behandeld worden die hypotensie veroorzaken, blokkeert enalapril de vorming van angiotensine II na een compensatoire reninesecretie. Als zich hypotensie voordoet en deze aan dit mechanisme wordt toegeschreven, kan ze worden gecorrigeerd door volumevergroting.

Plasmakalium: zie de volledige produktinformatie.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN LACTATIE

Uit waarnemingen bij de mens zijn er gegevens die er op wijzen dat ACE-remmers bij toediening aan zwangeren morbiditeit en mortaliteit bij foetus en neonatus kunnen veroorzaken; derhalve moet het gebruik van 'Renitec' of 'Renitec' i.v. tijdens de zwangerschap worden gestopt, tenzij het geneesmiddel levensreddend voor de moeder wordt geacht. Enalapril en enalaprilfaat komen in minieme hoeveelheden in de moedermelk voor.

DOSERING

De gebruikelijke dagelijkse dosering varieert van 10 tot 40 mg voor alle indicaties. 'Renitec' mag een- of tweemaal daags worden gegeven. Bij patiënten met essentiële hypertensie met aanwijzingen voor volume- en/of zoutdepletie, bij patiënten met renovasculaire hypertensie en bij patiënten met decompensatio cordis is een lagere aanvangsdosis noodzakelijk. De tot dusverre onderzochte maximale dosering bij de mens bedraagt 80 mg daags.

Essentiële hypertensie. De aanvangsdosis bedraagt 10-20 mg per dag afhankelijk van de hoogte van de hypertensie. Bij lichte hypertensie bedraagt de aanbevolen aanvangsdosis 10 mg per dag. Voor andere graden hypertensie is de aanvangsdosis 20 mg per dag. De gebruikelijke onderhoudsdosering bedraagt 20 mg per dag. De dosering dient aan de behoeften van de patiënt te worden aangepast.

Renovasculaire hypertensie. De behandeling dient met een lagere aanvangsdosis (bijvoorbeeld 5 mg of minder) te worden ingesteld. De dosering dient daarna aan de behoeften van de patiënt te worden aangepast.

Gelijktijdige behandeling van hypertensie met diuretica. De diuretische therapie dient twee tot drie dagen voor instelling van een behandeling met 'Renitec' te worden gestaakt. Tevens dient de aanvangsdosis van 'Renitec' laag te zijn (5 mg of bij ernstige volume- en zoutdepletie 2,5 mg). De aanvangsdosis bij patiënten met decompensatio cordis bedraagt in het algemeen 5 mg. Bij ernstige vormen, in het bijzonder bij patiënten met een nierfunctiestoornis, krachtige diuretische therapie en hyponatriëmie, dient met een aanvangsdosis van 2,5 mg te worden begonnen.

Dosering bij nierfunctiestoornis. Zie volledige produktinformatie. Zie voor intraveneuze toediening de IB-tekst.

OVERDOSERING

Hypotensie kan zo nodig worden behandeld met een intraveneus infuus van een fysiologische zoutoplossing. Enalaprilfaat kan door hemodialyse uit de bloedsomloop worden verwijderd.

Voor uitvoeriger inlichtingen omtrent dosering, toediening, contra-indicaties, voorzorgen en bijwerkingen raadplege met het *Repertorium*.

792/494

Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Telefoon 023-153153